

Ilustraciones de 5 organismos prehistóricos hallados en Japón (*Wakinosaurus satoi*, *Albalophosaurus yamaguchiorum*, *Hokkaidornis abashiriensis*, *Taikicetus inouei*, *Regnellites nagashimae*)

ESPECIAL CIRNO'S DAY

2024

Volume 1
Issue 2

INTERNATIONAL DIACRITIC TEXTS

Information base for illustrations

ILUSTRACIONES DE 5 ORGANISMOS PREHISTÓRICOS HALLADOS EN JAPÓN (*Wakinosaurus satoi*, *Albalophosaurus yamaguchiorum*, *Hokkaidornis abashiriensis*, *Taikicetus inouei*, *Regnellites nagashimae*). ESPECIAL CIRNO'S DAY.

Ívory DOTkamina¹

1. evertongaliloh@gmail.com

Resumen. Considerando el pasado 9 de septiembre, que fue el Cirno's Day y que ya voy como 2 días de retraso, a modo de intentar celebrar la ocasión elegí al azar 5 organismos prehistóricos que fueron descubiertos en Japón, para hacerles ilustraciones rápidas a mano en un cuaderno que tenía por ahí porque se me da fatal dibujar en digital. Además, esos dibujos van a escala con la altura hipotética de Cirno. Junto con las imágenes he anexado la información textual que coloqué en esas imágenes, que van acompañadas de las referencias o justificaciones que usé, para que luego no digan que me saqué la información del bolsillo mágicamente sin contexto. La información que encontrarás aquí de cada organismo será el holotipo, el rango temporal, la formación geológica en donde fue encontrado, así como la ubicación de hallazgo, taxonomía completa (eso espero) y el tamaño en términos de longitud y altura. No vas a hallar mucho más. Las imágenes puedes usarlas siempre y cuando me des créditos (evitando con el copyright), pero, de todos modos, ¿cómo vas a sacar las imágenes de aquí? Anda ve y explora otras plataformas de imágenes, seguro encuentras las mismas imágenes en mejor calidad, pues pienso subirlas en todo lado posible.

Abstract. Considering that September 9th was Cirno's Day and I'm already 2 days late, as a way of trying to celebrate the occasion I randomly chose 5 prehistoric organisms that were discovered in Japan to make quick hand-drawn illustrations in a notebook I had lying around because I'm terrible at drawing digitally. Also, those drawings are scaled to Cirno's hypothetical height. Along with the images I've attached the textual information that I put in those images, which are accompanied by the references or justifications that I used, so that later people don't say that I magically pulled the information out of my pocket without context. The information you'll find here about each organism will be the holotype, the time range, the geological formation where it was found, as well as the location of discovery, complete taxonomy (I hope) and the size in terms of length and height. You won't find much else. You can use the images as long as you give me credit (be careful with copyright), but anyway, how are you going to get the images from here? Go and explore other image platforms, you will surely find the same images in better quality, because I plan to upload them everywhere possible.

OPEN ACCESS

Citar como: DOTkamina I. 2024. Ilustraciones de 5 organismos prehistóricos hallados en Japón (*Wakinosaurus satoi*, *Albalophosaurus yamaguchiorum*, *Hokkaidornis abashiriensis*, *Taikicetus inouei*, *Regnellites nagashimae*). Especial Cirno's Day. International Diacritic Texts: 1 (2), 26-41 pp.

Recibido: 8/09/2024

Revisado: 9/09/2024

Aceptado: 10/09/2024

Publicado: 11/09/2024

Copyright:
© 2024 por el autor. Creative Commons mediado por IDT. El reemplazo u omisión del autor no está permitido. Libre para uso universitario o de cualquier otro nivel educativo.

Palabras clave. *Wakinosaurus satoi*, *Albalophosaurus yamaguchiorum*, *Hokkaidornis abashiriensis*, *Taikicetus inouei*, *Regnellites nagashimae*, fósiles de Japón, Japan's fossils, dinosaurios de Japón, Japan's dinosaurs, Cirno, día de Cirno, Cirno's Day, KMNH VP 000,016, SBEI 176, AMP 44, AMP 35, NSM-PP-9944.

Imagen de portada por: (MATASOUP 2022).

Disclaimer: este trabajo no es demasiado exhaustivo en información. Además, algunos ejemplares realmente tienen poca información disponible, así que se ha usado algo de información de Wikipedia (aunque procurando corroborarla con otras fuentes) y ChatGPT para llenar vacíos de información.

Cirno.

Ilustración 1. Imagen de Cirno PNG gratuita (JOHN3 09/07/2019 Sep 7).

Un personaje de Touhou Project y que se celebra su día el 9 de septiembre de cada año (el legendario Cirno's Day). He intentado usar su tamaño como referencia para las criaturas prehistóricas seleccionadas. Los foros y sitios en Reddit tienen diferentes puntos de vista de cuánto podría medir, variando en el rango de 130 cm a 155 cm (HAZERDEX 10/16/2017 Oct 16; SNOOPETS1368 2022). Sin embargo, me basaré en las cifras de (AZASHIROKENPACHI 10/31/2018 Oct 31), quien además ha dado información del peso hipotético: **135 cm**, 28 kg.

Wakinosaurus satoi

Okazaki, 1992.

Holotipo **KMNH VP 000,016**.

Cretácico temprano. Valanginiano - Barremiano. 144 a 136-125 m.a. Formación Sengoku. En una roca ribereña en Sengokukyo, Miyata-machi, Kurate Gun, prefectura de Fukuoka, Kyushu, Japón.

Altura y longitud desconocidos. Hay un artículo en donde se muestra una ilustración de este animal, con una altura de entre 1'8 a 2'4 m, y una longitud de 5/6 a 7/8 m, pero estas cifras realmente no sé de dónde habrán sacado.

Taxonomía:

- **Dominio:** Eukaryota
- Clado: Unikonta
- Clado: Opisthokonta
- Clado: Holozoa
- **Reino:** Animalia
- **Subreino:** Eumetazoa
- Clado: Bilateria
- Clado: Nephrozoa
- **Superfilo:** Deuterostomia
- **Filo:** Chordata
- **Subfilo:** Vertebrata
- **Infracilo:** Gnathostomata
- **Megaclase:** Osteichthyes
- Clado: Sarcopterygii
- Clado: Rhipidistia
- Clado: Tetrapodomorpha

- Clado: Eotetrapodiformes
- Clado: Elpistostegalia
- **Superclase:** Tetrapoda
- Clado: Reptiliomorpha
- Clado: Amniota
- **Clase:** Reptilia
- Clado: Eureptilia
- Clado: Romeriida
- **Subclase:** Diapsida
- Clado: Sauria
- **Infraclase:** Archosauromorpha
- Clado: Crurotarsi
- **División:** Archosauria
- Clado: Avemetatarsalia
- Clado: Ornithodira
- **Subtaxón:** Dinosauromorpha
- Clado: Dinosauriformes
- Clado: Dracohors
- **Superorden:** Dinosauria
- Clado: Saurischia
- Clado: Eusaurischia
- **Suborden:** Theropoda

Info sources: (*OKAZAKI* 1990; *OKAZAKI* 03/30/1992; *WIKISPECIES* 09/12/2021 Sep 12; *TERATOPHONEUS* 07/11/2023 Jul 11; *DINOPEdia* 07/02/2024 Jul 2).

The illustration was made based on the following images: (*MANSOUR* 01/21/2023 Jan 21; *TERATOPHONEUS* 07/11/2023 Jul 11; *DINOSAUR PICTURES* 2024a; *DINOPEdia* 07/02/2024 Jul 2).

Albalophosaurus yamaguchiorum

Ohashi y Barrett, 2009.

Holotipo **SBEI 176**.

Cretácico temprano. Valanginiano - Hauteriviano. ¿132'9 m.a? Formación Alta Kuwajima. Túnel The Rein Road, distrito de Kuwajima, ciudad de Hakusan, prefectura de Ishikawa, Japón.

¿Altura: 80 cm. Longitud: 0'7-1'2 m a 2'2 m. Peso: 45-50 kg?

Taxonomía:

- **Dominio:** Eukaryota
- Clado: Unikonta
- Clado: Opisthokonta
- Clado: Holozoa
- **Reino:** Animalia
- **Subreino:** Eumetazoa
- Clado: Bilateria
- Clado: Nephrozoa
- **Superfilo:** Deuterostomia
- **Filo:** Chordata
- **Subfilo:** Vertebrata
- **Infracilo:** Gnathostomata
- **Megaclase:** Osteichthyes
- Clado: Sarcopterygii
- Clado: Rhipidistia
- Clado: Tetrapodomorpha
- Clado: Eotetrapodiformes
- Clado: Elpistostegalia
- **Superclase:** Tetrapoda
- Clado: Reptiliomorpha
- Clado: Amniota

- **Clase:** Reptilia
- Clado: Eureptilia
- Clado: Romeriida
- **Subclase:** Diapsida
- Clado: Sauria
- **Infraclase:** Archosauromorpha
- Clado: Crurotarsi
- **División:** Archosauria
- Clado: Avemetatarsalia
- Clado: Ornithodira
- **Subtaxón:** Dinosauromorpha
- Clado: Dinosauriformes
- Clado: Dracohors
- **Superorden:** Dinosauria
- Clado: Ornithischia
- Clado: Genasauria
- Clado: Neornithischia
- Clado: Cerapoda.
- Clado: Marginocephalia

Info sources: (*OHASHI AND BARRETT* 09/12/2009; *CISIOPURPLE* 01/27/2017 Jan 27; *WIKISPECIES* 03/22/2022 Mar 22; *DINOSAUR PICTURES* 2024b; *ZIEGLER* 09/03/2024 Sep 3).

The illustration was made based on the following images: (*CISIOPURPLE* 01/27/2017 Jan 27; *CHIMMYSAURUS* 2024).

Hokkaidornis abashiriensis.

Sakurai, Kimura y Katoh, 2008.

Holotipo AMP 44.

Oligoceno tardío. ¿29-24 m.a.? Formación Tokoro. En las riberas del río Ubaranai, cerca de Abashiri, Hokkaido, Japón.

Altura (de pie) 1'3 m. Longitud 1'7 m.

Taxonomía:

- **Dominio:** Eukaryota
- Clado: Unikonta
- Clado: Opisthokonta
- Clado: Holozoa
- **Reino:** Animalia
- **Subreino:** Eumetazoa
- Clado: Bilateria
- Clado: Nephrozoa
- **Superfilo:** Deuterostomia
- **Filo:** Chordata
- **Subfilo:** Vertebrata
- **Infracilo:** Gnathostomata
- **Megaclase:** Osteichthyes
- Clado: Sarcopterygii
- Clado: Rhipidistia
- Clado: Tetrapodomorpha
- Clado: Eotetrapodiformes
- Clado: Elpistostegalia

- **Superclase:** Tetrapoda
- Clado: Reptiliomorpha
- Clado: Amniota
- **Clase:** Reptilia
- Clado: Eureptilia
- Clado: Romeriida
- **Subclase:** Diapsida
- Clado: Sauria
- **Infraclase:** Archosauromorpha
- Clado: Crurotarsi
- **División:** Archosauria
- Clado: Avemetatarsalia
- Clado: Ornithodira
- **Subtaxón:** Dinosauromorpha
- Clado: Dinosauriformes
- Clado: Dracohors
- **Superorden:** Dinosauria
- Clado: Saurischia
- Clado: Eusaurischia
- **Suborden:** Theropoda
- Clado: Neotheropoda
- Clado: Averostra
- Clado: Tetanurae
- Clado: Avetheropoda
- Clado: Coelurosauria
- Clado: Tyrannoraptora
- Clado: Maniraptoromorpha
- Clado: Maniraptoriformes
- Clado: Maniraptora
- Clado: Pennaraptora
- Clado: Paraves
- Clado: Eumaniraptora
- Clado: Avialae
- **Infraclase:** Aves
- Clado: Avebrevicauda
- Clado: Pygostylia
- Clado: Ornithothoraces
- Clado: Ornithuromorpha
- Clado: Carinatae
- **Parvclase:** Neornithes
- **Cohorte:** Neognathae
- Clado: Neoaves
- Clado: Aequornithes
- **Orden:** Pelecaniformes
- **Familia:** Plotopteridae

Info sources: (SAKURAI ET AL. 2008; ASHORO MUSEUM OF PALEONTOLOGY 07/12/2017; WIKISPECIES 09/22/2021 Sep 22).

The illustration was made based on the following image: (SHINMURA 09/15/2019 Sep 15) (busca “Hokkaidornis”, literal ahí sale el [modelo 3D](#)).

Taikicetus inouei

Tanaka, Ando y Sawamura, 2018.

Holotipo **AMP 35**.

Mioceno medio. 15'2-11'5 m.a. Formación Hikitagawa. En el lecho del río Rekifune, ciudad de Taiki, Hokkaido, Japón.

Se desconoce la altura o longitud de *Taikicetus inouei*. Hay varios parámetros de dimensiones del cráneo que me importarían de tener más tiempo, pero realmente no quiero atrasar más este documento porque ya debí de haberlo subido en el Cirno's Day y ya voy con 24 h de atraso así que... haciendo un estudio rápido, vi que el ancho zigomático del pedazo posterior craneal de *T. inouei* mide 28 cm, lo que es cercano a los 30 cm del ancho zigomático de otro pedazo de cráneo de una especie extinta emparentada, *Parietobalaena yamaokai*, en concreto del ejemplar HMN-F00127. En el estudio que realizaron (TSAI 08/22/2017) con esta especie, sí aplicaron fórmulas raras para determinar que su longitud completa podría haber tenido un rango de 3'13 m según la ecuación de (LAMBERT ET AL. 07/01/2010), hasta de 4'79 m según la ecuación de (PYENSON AND SPONBERG 12/26/2011). Para el caso de otro ejemplar, HMN-F00042, el ancho zigomático (o “bizigomático”) era de 50 cm, y se estimó la longitud entre 4'77 a 7'66 m, usando Lambert y Pyenson-Sponberg, respectivamente. Se recalca que al menos este último ejemplar podría haber sido juvenil, entonces el otro también. Para el caso del holotipo AMP 35 de *T. inouei* no se dice si es juvenil o no, así que de momento supondré que su **longitud** iba de **3 a 5 m**, para abarcar extremos hipotéticos, ustedes paleobiólogos y matemáticos han de entender, eso espero. Lo de la “altura” no me hice demasiadas bolas, pregunté a ChatGPT este comando: “Una ballena con longitud de entre 3 a 5 m, ancho zigomático de 28 cm, ¿qué altura de panza a espalda podría haber tenido?” Lo que me soltó la IA es

que la altura desde la panza hasta la espalda (diámetro dorsoventral) en cetáceos modernos generalmente es entre 15% y 20% de la longitud total del cuerpo. No hallé ningún documento que afirmara eso, pero según, calculando lo siguiente:

$$0'15 \cdot 3\text{m} = 0'45 \text{ m} / 0'2 \cdot 5 \text{ m} = 1 \text{ m}$$

Aparentemente la **altura** en base al diámetro dorsoventral de *T. inouei* sería de entre **0'45 a 1 m**. A mí me parece lógico y concordante con el tamaño de 3-5 m.

Ah de una vez digo que sigo sin entender mucho la relación entre la forma de los huesos independientes y la forma externa de la cabeza o cualquier otra parte de un animal extinto. Lo digo porque en el dibujo creo que he dibujado la cabeza demasiado corta a mi parecer, y con una boca muy curva, pero de momento lo dejaré así. Si eres un experto en paleoarte o similar, eres libre de hacer las correcciones pertinentes.

Taxonomía:

- **Dominio:** Eukaryota
- Clado: Unikonta
- Clado: Opisthokonta
- Clado: Holozoa
- **Reino:** Animalia
- **Subreino:** Eumetazoa
- Clado: Bilateria
- Clado: Nephrozoa
- **Superfilo:** Deuterostomia
- **Filo:** Chordata
- **Subfilo:** Vertebrata
- **Infraclo:** Gnathostomata
- **Megaclase:** Osteichthyes
- Clado: Sarcopterygii
- Clado: Rhipidistia
- Clado: Tetrapodomorpha
- Clado: Eotetrapodiformes
- Clado: Elpistostegalia
- **Superclase:** Tetrapoda
- Clado: Reptiliomorpha
- Clado: Amniota
- Clado: Synapsida
- Clado: Eupelycosauria
- Clado: Sphenacodontia
- Clado: Sphenacodontoidea
- Clado: Therapsida
- Clado: Theriodontia
- Clado: Cynodontia
- Clado: Eucynodontia
- Clado: Probainognathia
- Clado: Prozostrodontia
- Clado: Mammaliaformes

- **Clase:** Mammalia
- **Subclase:** Trechnotheria
- **Infraclase:** Zatheria
- **Supercohort:** Theria
- **Cohorte:** Eutheria
- **Infraclase:** Placentalia
- **Clado:** Boreoeutheria
- **Superorden:** Laurasiatheria
- **Clado:** Scrotifera
- **Clado:** Ferungulata
- **Clado:** Euungulata
- **Orden:** Artiodactyla
- **Clado:** Artiofabula
- **Clado:** Cetruminantia
- **Suborden:** Whippomorpha
- **Infraorden:** Cetacea

Info sources: (TSAI 08/22/2017; TANAKA ET AL. 06/26/2018; WIKISPECIES 10/06/2023 Oct 6).

The illustration was made based on *Parietobalaena yamaokai* reconstruction made by (TSAI 08/22/2017); and from the images and photographs that exist of the pygmy right whale (*Caperea marginata*), which is of a similar size to what *T. inouei* supposedly would have been. Specifically, I based my work on (COVER 2000)'s image.

Regnellites nagashimae.

Yamada y Kato, 2002.

Holotipo NSM-PP-9944.

Entre el Jurásico tardío hasta el Cretácico Temprano (Berriasiano) ¿161'5 – 139'8 m.a? (Rango estimado según las etapas supuestas antes mencionadas). Formación Kiyosue. En Nakao Forestry Road, Shimonoseki, prefectura de Yamaguchi, Japón.

La planta es un tipo de polipodiópsida (emparentada con los helechos), así que sus partes son algo diferentes de las de una planta normal. Foliolos (“hojas”) en pares, 1-2’5 cm largo y 1-2 cm ancho. Esporocarpos solitarios 8-10 mm largo y 5-7 mm ancho. Rizoma 2-3 mm ancho. “Raíces adventicias” de 15-20 mm de largo y 0’2 mm de ancho. Pecíolos (tallos) de 12-15 mm de largo y 2’5-3 mm ancho. La comparación de tamaño se hace con uno de los ojos de Cirno. Suponiendo valores humanos estándares adultos, debería medir 24’2 mm (transversal) × 23’7 mm (sagital) × 22–24’8 mm (axial) (BEKERMANN ET AL. 2014).

Fig: *Marsilea* spp. A sporophyte showing sporocarp, rhizome, leaves and roots.

Ilustración 2. Imagen de referencia de las partes de un pariente de *R. nagashimae* que sigue existiendo en la actualidad, *Marsilea* sp. Image source: (ISWARY 12/30/2018 Dec 30).

Taxonomía:

- **Dominio:** Eukaryota
- Clado: Diaphoretickes
- Clado: CAM
- Clado: Archaeplastida
- **Reino:** Plantae
- Clado: Streptophyta
- Clado: Embryophytes
- Clado: Polysporangiophytes
- División: Tracheophyta
- División: Pteridophyta
- **Clase:** Polypodiopsida
- **Subclase:** Polypodiidae
- **Orden:** Salviniales
- **Familia:** Marsileaceae

Info sources: (YAMADA AND KATO 09/2002; WIKISPECIES 11/21/2023 Nov 21).

The illustration was made based on the following images: (YAMADA AND KATO 09/2002; CÚNEO ET AL. 03/2013; ISWARY 12/30/2018 Dec 30).

Referencias.

ASHORO MUSEUM OF PALEONTOLOGY. 07/12/2017. **常設展示室に「泳ぐホッカイドルニス」が登場! 博物館だより.**(143). [accessed 2024 Sep 9]. <http://www.museum.ashoro.hokkaido.jp/mletter/143.pdf>.

AZASHIROKENPACHI. 10/31/2018 Oct 31. **So this is my opinion of every Touhou characters' height (in metric) (it's okay if you disagree my height list because it's unofficial).** Eientei Forums: Touhou Character Height/Weights. [accessed 2024 Sep 9]. <https://eientei.boards.net/thread/320/touhou-character-height-weight-discuss>.

BEKERMAN I, GOTTLIEB P, VAIMAN M. 2014. **Variations in Eyeball Diameters of the Healthy Adults.** J Ophthalmol. 2014:1–5. doi:10.1155/2014/503645. [accessed 2024 Sep 9]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4238270/>. ISSN: 2090-004X.

CHIMMYSAURUS. 2024. **Albalophosaurus. Lagarto de cresta blanca.** Pinterest. [accessed 2024 Sep 9]. <https://www.pinterest.jp/pin/591097519827392280/>.

CISIOPURPLE. 01/27/2017 Jan 27. **Albalophosaurus.** DeviantArt. [accessed 2024 Sep 9]. <https://www.deviantart.com/cisiopurple/art/Albalophosaurus-659941920>.

COVER S. 2000. **Caperea marginata. Pygmy right whale.** Animal Diversity Web. [accessed 2024 Sep 9]. https://animaldiversity.org/accounts/Caperea_marginata/.

CÚNEO NR, HERMSEN EJ, GANDOLFO MA. 03/2013. **Regnellidium (Salviniales, Marsileaceae) Macrofossils and Associated Spores from the Late Cretaceous of South America.** Int J Plant Sci. 174(3):340–349. doi:10.1086/668811. [accessed 2024 Sep 9]. https://www.researchgate.net/publication/259712658_Regnellidium_Salviniales_Marsileaceae_Macrofossils_and_Associated_Spores_from_the_Late_Cretaceous_of_South_America. ISSN: 1058-5893.

DINOPEDIA. 07/02/2024 Jul 2. **Wakinosaurus.** Dinopedia A Blast From The Past. [accessed 2024 Sep 9]. <https://dinopedia.fandom.com/wiki/Wakinosaurus>.

DINOSAUR PICTURES. 2024a. **Wakinosaurus pictures and facts.** The Dinosaur Database.

DINOSAUR PICTURES. 2024b. **Albalophosaurus pictures and facts.** The Dinosaur Database. [accessed 2024 Sep 9]. <https://dinosaurpictures.org/Albalophosaurus-pictures>.

HAZERDDEX. 10/16/2017 Oct 16. **Touhou height chart for all windows era characters.** Maidens of the Kaleidoscope.

ISWARY P. 12/30/2018 Dec 30. **Marsilea. Classification, Structure of Sporophyte, Reproduction, Structure of Gametophyte and Fertilization.** Prema Botany. [accessed 2024 Sep 9]. <https://premabotany.blogspot.com/2018/12/marsilea.html>.

JOHN3. 09/07/2019 Sep 7. **Cirno - 東方 チルノ PNG Transparent With Clear Background ID 196022.** topPNG. [accessed 2024 Sep 9]. <https://toppng.com/free-image/cirno->

%E6%9D%B1%E6%96%B9-%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%8E-PNG-free-PNG-Images_196022.

LAMBERT O, BIANUCCI G, POST K, DE MUIZON C, SALAS-GISMONDI R, URBINA M, REUMER J. 07/01/2010. **The giant bite of a new raptorial sperm whale from the Miocene epoch of Peru.** *Nature*. 466(7302):105–108. doi:10.1038/nature09067. [accessed 2024 Sep 9]. <https://www.nature.com/articles/nature09067>. ISSN: 0028-0836.

MANSOUR T. 01/21/2023 Jan 21. **Wakinosaurus.** DeviantArt. [accessed 2024 Sep 9]. <https://www.deviantart.com/tamermansour/art/Wakinosaurus-946076118>.

MATASOUP. 2022. **How!?** Danbooru. [accessed 2024 Sep 10]. <https://danbooru.donmai.us/posts/5425215?q=parent%3A5425215>.

OHASHI T, BARRETT PM. 09/12/2009. **A new ornithischian dinosaur from the Lower Cretaceous Kuwajima Formation of Japan.** *J Vertebr Paleontol*. 29(3):748–757. doi:10.1671/039.029.0306. [accessed 2024 Sep 9]. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1671/039.029.0306>. ISSN: 0272-4634.

OKAZAKI Y. 1990. **Discovery of dinosaur remain from the Kwanmon Group.** Abstract of the Annual Meeting of the Paleontological Society of Japan.(37).

OKAZAKI Y. 03/30/1992. **A new genus and species of carnivorous dinosaur from the Lower Cretaceous Kwanmon Group, northern Kyushu.** *Bulletin of the Kitakyushu Museum of Natural History*.(11):87–90. [accessed 2024 Sep 9]. https://hazy.cs.wisc.edu/hazy/share/zifeipdf/10742/input_k2opt.pdf.

PYENSON ND, SPONBERG SN. 12/26/2011. **Reconstructing Body Size in Extinct Crown Cetacea (Neoceti) Using Allometry, Phylogenetic Methods and Tests from the Fossil Record.** *J Mamm Evol*. 18(4):269–288. doi:10.1007/s10914-011-9170-1. [accessed 2024 Sep 9]. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10914-011-9170-1>. ISSN: 1064-7554.

SAKURAI K, KIMURA M, KATOH T. 2008. **A new penguin-like bird (Pelecaniformes: Plotopteridae) from the Late Oligocene Tokoro Formation, northeastern Hokkaido, Japan.** *Oryctos*. 7:83–94. [accessed 2024 Sep 9]. https://www.dinosauria.org/documents/2011/07_10_sakurai.pdf.

SHINMURA T. 09/15/2019 Sep 15. **3D Models. 絶滅哺乳類復元標本.** Models of Extinct Mammals 絶滅哺乳類復元標本. [accessed 2024 Sep 9]. <http://www.ric.hi-ho.ne.jp/mammal/3D%20animal%20models.htm>.

SNOOPETS1368. 2022. **I made an unofficial Touhou height chart.** Reddit: Touhou. [accessed 2024 Sep 9]. https://www.reddit.com/r/touhou/comments/11f1o57/i_made_an_unofficial_touhou_height_chart/.

TANAKA Y, ANDO T, SAWAMURA H. 06/26/2018. **A new species of Middle Miocene baleen whale from the Nupinai Group, Hiktagawa Formation of Hokkaido, Japan.** *PeerJ*. 6:e4934. doi:10.7717/peerj.4934. [accessed 2024 Sep 9]. <https://peerj.com/articles/4934/>. ISSN: 2167-8359.

TERATOPHONEUS. 07/11/2023 Jul 11. **Wakinosaurus satoi**. Prehistoric Wiki. [accessed 2024 Sep 9]. <https://prehistoric-wiki.fandom.com/wiki/Wakinosaurus>.

TSAI C-H. 08/22/2017. **A Miocene breeding ground of an extinct baleen whale (Cetacea: Mysticeti)**. PeerJ. 5:e3711. doi:10.7717/peerj.3711. [accessed 2024 Sep 9]. <https://peerj.com/articles/3711/>. ISSN: 2167-8359.

WIKISPECIES. 09/12/2021 Sep 12. **Wakinosaurus**. Wikispecies. [accessed 2024 Sep 9]. <https://species.wikimedia.org/wiki/Wakinosaurus>.

WIKISPECIES. 09/22/2021 Sep 22. **Hokkaidornis**. Wikispecies. [accessed 2024 Sep 9]. <https://species.wikimedia.org/wiki/Hokkaidornis>.

WIKISPECIES. 03/22/2022 Mar 22. **Marginocephalia**. Wikispecies. [accessed 2024 Sep 9]. <https://species.wikimedia.org/wiki/Marginocephalia>.

WIKISPECIES. 10/06/2023 Oct 6. **Cetacea**. Wikispecies. [accessed 2024 Sep 9]. <https://species.wikimedia.org/wiki/Cetacea>.

WIKISPECIES. 11/21/2023 Nov 21. **Regnellidium**. Wikispecies. [accessed 2024 Sep 9]. <https://species.wikimedia.org/wiki/Regnellidium>.

YAMADA T, KATO M. 09/2002. **Regnellites nagashimae gen. et sp. nov., the Oldest Macrofossil of Marsileaceae, from the Upper Jurassic to Lower Cretaceous of Western Japan**. Int J Plant Sci. 163(5):715–723. doi:10.1086/342036. [accessed 2024 Sep 9]. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/342036>. ISSN: 1058-5893.

ZIEGLER M. 09/03/2024 Sep 3. **Albalophosaurus**. Encyklopedia Dinozaury. [accessed 2024 Sep 9]. <https://www.encyklopedia.dinozaury.com/wiki/Albalophosaurus>.